

La congettura di Collatz

da un punto di vista elementare

ARDITO Prof. Nicola
n.ardito52@gmail.com oppure n_ardito@alice.it

BARI – ITALIA

Data: 11 dicembre 2024

Astratto

Uno tra i problemi di matematica elementare, a tutt'oggi irrisolto, è la congettura di Collatz (dal matematico Lothar Collatz). Essa riguarda la seguente funzione tra numeri naturali:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$
$$f(N) = \begin{cases} N/2 & \text{se } n \text{ è pari} \\ 3*N+1 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Iterando la funzione più volte dopo un certo numero di iterazioni si ottiene il numero 1 e continuando le iterazioni si ha il ciclo 1-4-2-1. Quindi il numero iniziale N, nelle iterazioni successive, viene moltiplicato per 3 (sommando 1) e diviso per 2 per cui è una successione di passaggi dispari (quando si moltiplica per 3 e si aggiunge 1) e di passaggi pari (quando si divide per 2) che, dopo un certo numero totale di passaggi pari b_i e un certo numero totale di passaggi dispari a_i , converge ad 1 in base alla relazione $\frac{3^{a_i * N * Res_i}}{2^{b_i}} = 1$ dove Res_i

è il residuo finale che è compreso tra 1,1 ed 1,25 per il riferimento [1] e quindi si avrà $\frac{3^{a_i * N}}{2^{b_i}} < 1$. In questo articolo viene presentata una nuova congettura equivalente alla congettura canonica di Collatz. Infatti, di seguito la congettura di Collatz da me personalizzata sarà applicata in un modo più veloce considerando solo numeri naturali N modulo 4 e che la successione di questi numeri (dopo un numero iniziale che può essere anche pari mod. 4) si riduce alla successione dei soli numeri dispari $\equiv 1 \pmod{4}$ e $\equiv 3 \pmod{4}$. Questo modo di procedere porta agli stessi risultati della successione di Collatz canonica. Si indicherà di seguito con a_k il totale dei passaggi dispari e con b_k il totale dei passaggi pari ottenuti in un certo numero k di iterazioni successive e si indicherà con $N[10]$ il valore del numero N dopo 10 passaggi complessivi sia pari che dispari. Inoltre, si indicherà con il termine "passaggio doppio" il passaggio di N ad $\frac{3*N+1}{2}$ cioè il passaggio dispari seguito sempre da un passaggio pari. I numeri dispari $N \equiv 1 \pmod{4}$ e $N \equiv 3 \pmod{4}$ verranno indicati in seguito anche e rispettivamente con $N=4*h_0+1$ e $N=4*h_0+3$ ed i loro successivi nella successione di Collatz verranno indicati con $N1=4*h_1+1$ e $N1=4*h_1+3$ $Nn=4*h_n+1$ e $Nn=4*h_n+3$ dove $h_0, h_1, h_2, \dots, h_n, \dots$ si chiameranno i coefficienti del 4 dei rispettivi numeri dispari N, N1, N2, ..., Nn... $\equiv 1 \pmod{4}$ e $\equiv 3 \pmod{4}$. Inoltre, chiamerò in seguito tutti i numeri pari $N \equiv 0 \pmod{4}$ numeri del tipo 1, tutti i numeri pari $N \equiv 2 \pmod{4}$ numeri del tipo 2, tutti i numeri dispari $N \equiv 1 \pmod{4}$ numeri del tipo 3 e tutti i numeri dispari $N \equiv 3 \pmod{4}$ numeri del tipo 4.

1 Introduzione

Nella mia successione di Collatz, personalizzata e più veloce, all'inizio di ogni iterazione si hanno i seguenti 6 casi con numeri mod. 4 diversi tra loro di cui 2 pari e 4 dispari e sono:

1. se il numero iniziale N della successione è pari con $N \equiv 0 \pmod{4}$ per cui si può scrivere $N = 2^p * (1 + 2 * k)$ per ogni $k \geq 0$ e $p \geq 2$ numeri naturali e $(1+2*k)$ intero dispari e quindi per la successione di Collatz dopo p passaggi singoli pari, in cui si divide p volte N per 2, porta al numero $N[p] = (2 * k + 1)$ dispari e quindi ad un numero minore del numero iniziale N. Il numero $N[p] = (2 * k + 1)$ è $2*k+1 \equiv 1 \pmod{4}$ se k è pari mentre è $1+2*k \equiv 3 \pmod{4}$ se k è dispari e quindi in questa iterazione iniziale (da N a $N[p] = (2 * k + 1)$) i passaggi dispari sono $a_1=0$ mentre i passaggi pari sono $b_1=p$ (la differenza iniziale tra pari e dispari da zero è aumentata di p unità, cioè $b_1-a_1=p$);
2. se il numero iniziale N della successione è pari con $N \equiv 2 \pmod{4}$ per cui si può scrivere $N = 4 * (1 + 2 * k) + 2$ per ogni $k \geq 0$ allora il suo successivo nella successione (dopo 1 passaggio pari) è il numero dispari $N[1] = 2 * (1 + 2 * k) + 1 = 4 * k + 3$ il quale è dispari e minore di N e sarà

sempre $4*k+3 \equiv 3 \pmod 4$ per ogni $k \geq 0$ e quindi in questa iterazione (da N a $N[1] = 4 * k + 3$) i passaggi dispari sono $a_1=0$ mentre i passaggi pari sono $b_1=1$ (la differenza tra pari e dispari da zero è aumentata di 1 unità, cioè $b_1-a_1=1$);

3. se il numero N iniziale in ogni iterazione della successione è dispari cioè $N \equiv 1 \pmod 4$ e si può scrivere $N = 4 * (1 + 2 * k) + 1$ per ogni $k \geq 0$ (quindi $1+2*k$ è dispari) allora il suo successivo nella successione (dopo un passaggio dispari e due passaggi pari) è il numero pari $N[3] = 3 * (1 + 2 * k) + 1$ il quale è isopath al numero dispari $1+2*k$ (quindi «cambio di orbita» e non vi è più il passaggio dispari poiché $(N[3] - 1)/3 = 1 + 2 * k$) e la successione continuerà con il numero $N[2] = 1 + 2 * k$ dispari e minore di N per cui in questa iterazione (da N a $N[2] = 2 * k + 1$) i passaggi dispari sono $a_1=0$ mentre i passaggi pari sono $b_1=2$. Inoltre, è ovvio che il numero $N[2] = 2 * k + 1$ se k è pari sarà $1+2*k \equiv 1 \pmod 4$ mentre se k è dispari sarà $1+2*k \equiv 3 \pmod 4$ (la differenza tra pari e dispari è aumentata di 2 unità, cioè $b_1-a_1=2$);
4. se il numero N iniziale in ogni iterazione della successione è dispari cioè $N \equiv 1 \pmod 4$ e si può scrivere $N = 4 * (2 * k) + 1$ per ogni $k \geq 0$ (quindi $2*k$ è pari) allora il suo successivo nella successione (dopo un passaggio dispari e due passaggi pari) è il numero dispari $N[3] = 3 * (2 * k) + 1 = 6 * k + 1$ il quale è dispari e minore di N per cui in questa iterazione (da N a $N[3] = 6 * k + 1$) i passaggi dispari sono $a_1=1$ mentre i passaggi pari sono $b_1=2$. Inoltre, è ovvio che il numero $6*k+1$ se k è pari sarà $N[3] = 6 * k + 1 \equiv 1 \pmod 4$ mentre se k è dispari sarà $N[3] = 6 * k + 1 \equiv 3 \pmod 4$ (la differenza tra pari e dispari è aumentata di 1 unità, cioè $b_1-a_1=1$);
5. se il numero N iniziale in ogni iterazione della successione è dispari cioè $N \equiv 3 \pmod 4$ e quindi $N+1$ è pari e si può scrivere $N + 1 = 2^p * (1 + 2 * k)$ da cui $N = 2^p * (1 + 2 * k) - 1$ con $k \geq 0$ e $p \geq 2$. Si dimostra (vedere **teoremi 2.1 – 2.2** e **nota 2.1**) che se k e p sono entrambi dispari od entrambi pari allora il suo successivo nella successione (dopo $p-1$ passaggi dispari e $p+1$ passaggi pari) è il numero dispari $N[2 * p] = \frac{[3^{(p-1)} * (1+2*k)-1]}{2}$ e quindi i passaggi dispari sono $a_1=p-1$ mentre i passaggi pari sono $b_1=p+1$ (la differenza tra pari e dispari è aumentata di 2 unità, cioè $b_1-a_1=2$);
6. se il numero iniziale N della successione è dispari cioè $N \equiv 3 \pmod 4$ e quindi $N+1$ è pari e si può scrivere $N + 1 = 2^p * (1 + 2 * k)$ da cui $N = 2^p * (1 + 2 * k) - 1$ per ogni $k \geq 0$ e $p \geq 2$. Si dimostra (vedere **teoremi 2.1 – 2.2** e **nota 2.1**) che con k pari e p dispari oppure con k dispari e p pari allora il suo successivo nella successione (dopo p passaggi dispari e $p+1$ passaggi pari) è il numero dispari $N[2 * p + 1] = \frac{[3^p * (1+2*k)-1]}{2}$ e quindi i passaggi dispari sono $a_1=p$ mentre i passaggi pari sono $b_1=p+1$ (la differenza tra pari e dispari è aumentata di 1 unità, cioè $b_1-a_1=1$).

TABELLA RIASSUNTIVA DEI 6 CASI VALIDA PER OGNI $k \geq 0$ E PER OGNI $p \geq 2$.

Caso 1.	$N \equiv 0 \pmod 4 \rightarrow N=2^p*(1+2*k)$		$N[p]=(1+2*k) \rightarrow \equiv 1 \pmod 4$ se k è pari e si continua con caso 3, oppure caso 4. $N[p]=(1+2*k) \rightarrow \equiv 3 \pmod 4$ se k è dispari e si continua con caso 5, oppure caso 6.
Caso 2.	$N \equiv 2 \pmod 4 \rightarrow N=4*(1+2*k)+2$		$N[1]=(4*k+3) \rightarrow \equiv 3 \pmod 4$ per ogni k pari o dispari e si continua con caso 5, oppure caso 6.
Caso 3.	$N \equiv 1 \pmod 4 \rightarrow N=4*(1+2*k)+1$		$N[2]=(1+2*k) \rightarrow \equiv 1 \pmod 4$ se k è pari e si continua con caso 3, oppure caso 4. $N[2]=(1+2*k) \rightarrow \equiv 3 \pmod 4$ se k è dispari e si continua con caso 5, oppure caso 6.
Caso 4.	$N \equiv 1 \pmod 4 \rightarrow N=4*(2*k)+1$		$N[3]=(6*k)+1 \rightarrow \equiv 1 \pmod 4$ se k è pari e si continua con caso 3, oppure caso 4. $N[3]=(6*k)+1 \rightarrow \equiv 3 \pmod 4$ se k è dispari e si continua con caso 5, oppure caso 6.
Caso 5.	$N \equiv 3 \pmod 4 \rightarrow N=2^p*(1+2*k)-1$		$N[2*p]=[3^{(p-1)}*(1+2*k)-1]/2$ se k e p sono entrambi pari o dispari e si continua con caso 3. oppure caso 4. oppure caso 5. oppure caso 6.
Caso 6.	$N \equiv 3 \pmod 4 \rightarrow N=2^p*(1+2*k)-1$		$N[2*p+1]=[3^p*(1+2*k)-1]/2$ se k è pari e p è dispari oppure se k è dispari e p è pari e si continua con caso 3. oppure caso 4. oppure caso 5. oppure caso 6.

Si deduce che sin dalla prima iterazione si ha $b_1 > a_1$ e nelle iterazioni successive si ha che b_i aumenta più di a_i e che la loro differenza in ogni iterazione cresce di 1 oppure di 2 unità rispetto alla iterazione precedente.

2 Dimostrazione dei primi teoremi:

Considerazione importante 2.1: se all'inizio di ogni iterazione della successione abbiamo il numero N del tipo $N \equiv 3 \pmod{4}$, che si può scrivere $N = 2^p * (1 + 2 * k) - 1$ con $k \geq 0$ e $p \geq 2$, esso ha p passaggi doppi consecutivi, cioè tutti i passaggi del tipo $(3*N+1)/2$ che hanno un passaggio dispari (moltiplicare per 3 e aggiungere 1) seguito sempre da un "unico" passaggio pari (dividere per 2) e così via. Per esempio $N = 2127 = 4 * 531 + 3$ tipo $N \equiv 3 \pmod{4}$ il suo successivo è $N + 1 = 2128 = 2^4 * 133$ quindi $(1+2*k)=133$ e $p=4$ e si nota che $N=2127$ nella sua successione di Collatz ha 4 passaggi doppi cioè $N[2]=(3*2127+1)/2=3191 \rightarrow N[4]=(3*3191+1)/2=4787 \rightarrow N[6]=(3*4787+1)/2=7181 \rightarrow N[8]=(3*7181+1)/2=10772$ e dopo si ha un passaggio singolo pari $\rightarrow N[9]=10772/2=5384$. Si nota che dopo i 9 passaggi, di cui 4 doppi ed un passaggio pari, il numero ottenuto $N[9]=5384$ è maggiore del numero $N[0]=2127$ iniziale.

Considerazione importante 2.2: il terzo tipo $N \equiv 1 \pmod{4}$ (cioè $N=4*h_0+1$) porta dopo un passaggio doppio ed uno singolo al numero $N[3]=3*h_0+1$ che nel caso in cui h_0 è dispari il numero $N[3]=3*h_0+1$ è isopath al numero $N'=h_0$ poiché essendo h_0 dispari il successivo di $N'=h_0$ come passaggio singolo è proprio $N'[1]=3*h_0+1$. Quindi il numero iniziale $N=4*h_0+1$ ed $N'=h_0$ se h_0 è dispari confluiscono, nella successione di Collatz, entrambi al numero $N[3]=3*h_0+1$ (quindi N ed N' si dicono isopath). In questo caso diremo che il numero iniziale $N=4*h_0+1$ ed $N'=h_0$ continuano con l'orbita di $N[3]=3*h_0+1$ e quindi se uno tra di essi soddisfa la congettura anche gli altri 2 la soddisfano. Se accade questo diremo che vi è stato un «cambio di orbita». Se invece h_0 è pari non c'è cambio di orbita e la successione continua con $N[3]=3*h_0+1$.

Dalle considerazioni precedenti possiamo affermare che solo il successivo del numero $N \equiv 3 \pmod{4}$ (cioè $N=4*h_0+3$) nella successione di Collatz aumenta mentre tutti gli altri mod. 4 dopo massimo 2 passaggi doppi sono minori del numero iniziale N .

Teorema n.2.1 Ogni numero $N = 2^p * (1 + 2 * k) - 1$ con $k \geq 0$ e $p \geq 2$ del tipo $N \equiv 3 \pmod{4}$ si trasforma nella successione di Collatz nel numero $N[2 * p - 2] = 3^{(p-1)} * 2 * (1 + 2 * k) - 1$ dopo $p-1$ passaggi doppi.

Dimostrazione. Il numero $N = 2^p * (1 + 2 * k) - 1$ è dispari ed applichiamo ad N il passaggio doppio per cui $N[2] = \frac{3 * (2^p * (1 + 2 * k) - 1) + 1}{2} = 3 * 2^{(p-1)} * (1 + 2 * k) + \frac{-3+1}{2} = 3 * 2^{(p-1)} * (1 + 2 * k) - 1$ che è dispari per cui applichiamo di nuovo il passaggio doppio (in effetti ad ogni passaggio doppio l'esponente di 3 aumenta di 1, l'esponente del 2 diminuisce di 1 ed $(1+2*k)$ e -1 rimangono) e quindi si ha $N[4] = 3^2 * 2^{(p-2)} * (1 + 2 * k) - 1$ che è dispari e quindi si applicherà il passaggio doppio finché l'esponente del 2 (cioè $p-2$) diventa 1 e quindi l'esponente del 3 diventa $p-1$ e di conseguenza $N[2 * (p - 1)] = 3^{(p-1)} * 2 * (1 + 2 * k) - 1$. **c.v.d.**

Verifichiamo con degli esempi il teorema precedente. Consideriamo il numero $N=4*37+3=151$ per cui $N + 1 = 152 = 2^3 * 19$ per cui $p=3$ e $(1+2*k)=19$. Per il teorema precedente dopo $p-1=2$ passaggi doppi si avrà nella successione di Collatz il numero $N[4] = 3^2 * 2 * 19 - 1 = 341$ ed infatti applichiamo i 2 passaggi doppi ad $N=151$ quindi $N[2]=(3*151+1)/2=227 \rightarrow N[4]=(3*227+1)/2=341$ si ha lo stesso risultato.

Consideriamo ancora il numero $N=4*1839+3=7359$ per cui $N + 1 = 7360 = 2^6 * 115$ per cui $p=6$ e $(1+2*k)=115$. Per il teorema precedente dopo $p-1=5$ passaggi doppi si avrà nella successione di Collatz il numero $N[10] = 3^5 * 2 * 115 - 1 = 55889$ ed infatti applichiamo i 5 passaggi doppi ad $N=7359$ quindi $N[2]=(3*7359+1)/2=11039 \rightarrow N[4]=(3*11039+1)/2=16559 \rightarrow N[6]=(3*16559+1)/2=24839 \rightarrow N[8]=(3*24839+1)/2=37259 \rightarrow N[10]=(3*37259+1)/2=55889$ si ha lo stesso risultato.

Teorema n.2.2 Ogni numero $N = 2^p * (1 + 2 * k) - 1$ con $k \geq 0$ e $p \geq 2$ del tipo $N \equiv 3 \pmod{4}$ trasformato in $N[2 * p - 2] = 3^{(p-1)} * 2 * (1 + 2 * k) - 1$ dal teorema n.2.1 è del tipo $\equiv 1 \pmod{4}$ che possiamo scrivere $N[2*(p-1)] = 4*h_1+1$ nella congettura. Si dimostra $N[2*p-1]=3*h_1+1$ se h_1 è pari oppure si trasforma in $N[2*p]=h_1$ se h_1 è dispari con $h_1 = \frac{3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1}{2}$.

Dimostrazione. Il numero $N[2 * p - 2] = 3^{(p-1)} * 2 * (1 + 2 * k) - 1$ che risulta dopo l'applicazione del teorema n.2.1 è dispari per cui risulta essere del tipo 3 oppure 4. Non può essere del tipo 4 cioè $4 * h_1+3$ poiché da $N[2 * p - 2] = 3^{(p-1)} * 2 * (1 + 2 * k) - 1 = 4 * h_1+3$ si avrebbe $h_1 = \frac{3^{(p-1)} * 2 * (1+2*k) - 4}{4} = 3^{(p-1)} * \frac{1+2*k}{2} - 1$

che è impossibile perchè $\frac{3^{(p-1)} * (1+2*k)}{2}$ è decimale in quanto sia $3^{(p-1)}$ che $(1+2*k)$ sono dispari e quindi il loro prodotto è dispari e non divisibile per 2. Quindi è del tipo 3 perchè da $N[2 * p - 2] = 3^{(p-1)} * 2 * (1 + 2 * k) - 1 =$

$4 * h_1 + 1$ si ha $h_1 = \frac{(3^{(p-1)} * 2 * (1+2*k) - 2)}{4} = \frac{(3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1)}{2}$ che è intero in quanto $3^{(p-1)} * (1 + 2 * k)$ è dispari e sottraendo 1 diventa pari per cui è divisibile per 2. Quindi per la Considerazione importante 2.2 precedente si ha che il trasformato dal teorema n.1 diventa $N[2 * (p - 1) + 3] = N[2 * p + 1] = 3 * h_1 + 1$ se h_1 è pari oppure si trasforma in $N[2 * (p - 1) + 2] = N[2 * p] = h_1$ se h_1 è dispari con $h_1 = \frac{(3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1)}{2}$ **c.v.d.**

Verifichiamo con degli esempi il teorema n.2 precedente. Consideriamo il numero $N[0]=4*37+3=151$ per cui $N[0] + 1 = 152 = 2^3 * 19$ per cui $p=3$ e $(1+2*k)=19$ che per il teorema n.1 dopo $p-1=2$ passaggi doppi nella successione di Collatz diventa il numero $N[4] = 3^2 * 2 * 19 - 1 = 341$ che è del tipo $4 * h_1 + 1$ con $h_1 = (341-1)/4=85$ che è dispari per cui si ha cambio orbita ed $N[6]=85$ e quindi $N[7]=3*85+1=256$. Se si continua la successione normalmente con $N[4]=341$ si ha $N[6]=(3*341+1)/2=1024$ da cui $N[8]=256$ e quindi si verifica che i numeri 341 ed 85 sono tra di loro isopath perché entrambi hanno il numero 256 nelle loro successioni.

Consideriamo ancora il numero $N[0]=4*1839+3=7359$ per cui $N[0] + 1 = 7360 = 2^6 * 115$ per cui $p=6$ e $(1+2*k)=115$ che per il teorema n.1 dopo $p-1=5$ passaggi doppi nella successione di Collatz diventa il numero $N[10] = 3^5 * 2 * 115 - 1 = 55889$ che è del tipo $4 * h_1 + 1$ con $h_1 = (55889-1)/4=13972$ che è pari per cui si ha $N[13]=3*13972+1=41917$. Se si continua la successione normalmente con $N[10]=55889$ si ha $N[12]=(3*55889+1)/2=83834$ che è pari da cui $N[13]=83834/2=41917$.

Nota 2.1: Quindi dai **teoremi n.2.1 e n.2.2** si ha che ogni numero $N[0]=4*h_0+3$ del tipo 4 con $N[0] + 1 = 2^p * (1 + 2 * k)$ dove p è la periodicità di $N[0]+1$ rispetto al 2 ed $(1+2*k)$ numero intero positivo dispari si trasforma in $N[2*p+1]=3*h_1+1$ se h_1 è pari oppure si trasforma in $N[2*p]=h_1$ se h_1 è dispari dove $h_1 = \frac{(3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1)}{2}$. Quindi all'inizio nella successione di Collatz o durante la stessa ogni volta che otteniamo un numero dispari di tipo 4 con molteplicità p seguito come sappiamo da un numero dispari del tipo 3 usando i teoremi precedenti si ha un incremento di passaggi dispari uguale a p ed un incremento dei passaggi pari uguale a $p+1$ se il numero di tipo 3 si trasforma in $3 * h_1 + 1$ con h_1 pari oppure un incremento di passaggi dispari uguale a $p-1$ ed un incremento dei passaggi pari uguale a $p+1$ se il numero di tipo 3 si trasforma in h_1 dispari. Inoltre sappiamo che h_1 diventa $h_1 = \frac{(3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1)}{2} = k * 3^{(p-1)} + \frac{(3^{(p-1)} - 1)}{2}$ cioè somma di due addendi di cui il primo $k * 3^{(p-1)}$ può essere pari o dispari se k è pari o dispari mentre il secondo addendo $\frac{(3^{(p-1)} - 1)}{2}$ è pari o dispari se $p-1$ è rispettivamente pari o dispari (infatti se $p-1=2$ pari si ha $(3^2-1)/2=(9-1)/2=4$ pari se invece $p-1=3$ dispari si ha $(3^3-1)/2=(27-1)/2=13$ dispari) quindi:

- se k e $p-1$ sono entrambi pari oppure entrambi dispari (oppure se k e p sono uno pari e l'altro dispari) si ha che h_1 è pari per cui il tipo di numero successivo per il Teorema n.2.2 è $N[2 * (p - 1) + 3] = 3 * h_1 + 1$ cioè $N[2 * p + 1] = 3 * h_1 + 1$;
- se k e $p-1$ sono uno pari e l'altro dispari o viceversa (oppure se k e p sono entrambi pari oppure entrambi dispari) si ha che h_1 è dispari per cui il tipo di numero successivo per il Teorema n.2.2 è $N[2 * (p - 1) + 3] = h_1$ cioè $N[2 * p + 1] = h_1$.

Teorema n.2.3 Ogni numero del tipo $N=4*h_0+3$ è trasformato dai teoremi n.2.1 e n.2.2 in un numero dispari del tipo 3 e precisamente in $N[2*(p-1)+3]=3*h_1+1$ se h_1 è pari oppure si trasforma in $N[2*(p-1)+2]=h_1$ se h_1 è dispari. Si dimostra che $h_1 = \frac{[3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1]}{2}$ e che se k e $p-1$ sono entrambi pari oppure entrambi dispari si ha $N[2 * p + 1] = \frac{[3^{(p)} * (1+2*k) - 1]}{2}$ mentre se k è pari e $p-1$ è dispari o viceversa si ha $N[2 * p] = \frac{[3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1]}{2}$.

Dimostrazione. Dal teorema n.2.1 sappiamo che $N[2 * p - 2] = 3^{(p-1)} * 2 * (1 + 2 * k) - 1$ e dal teorema n.2.2 si ha che è del tipo 3 cioè sarà uguale a $4*h_1+1$ e si ha $N[2 * p - 2] = 3^{(p-1)} * 2 * (1 + 2 * k) - 1 = 4*h_1+1$ da cui si ricava $h_1 = \frac{[3^{(p-1)} * 2 * (1+2*k) - 2]}{4} = \frac{[3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1]}{2}$. Inoltre dalla nota 2.1 sostituendo il valore di h_1 si ha che se k e $p-1$ sono entrambi pari oppure entrambi dispari allora è $N[2 * p + 1] = 3 * h_1 + 1 = 3 * \frac{[3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1]}{2} + 1 = \frac{[3^{(p)} * (1+2*k) - 3]}{2} + 1 = \frac{[3^{(p)} * (1+2*k) - 1]}{2}$ mentre se k e $p-1$ sono uno pari e l'altro dispari o viceversa si ha $N[2 * p] = h_1 = \frac{[3^{(p-1)} * (1+2*k) - 1]}{2}$. **c.v.d.**

Teorema n.2.4 In ogni successione se otteniamo un numero del tipo $N=3*h_1+1$ con h_1 pari e multiplo di 4 esso è del tipo 3 cioè $N=4*h_2+1$ mentre se h_1 pari e multiplo di 2 esso è del tipo 4 cioè $N=4*h_2+3$. Quindi nel primo caso si ha $h_2=3 * h_1/4$ mentre nel secondo caso si ha che $h_2=3 * h_1/4-1/2$.

Dimostrazione. Infatti, dall'uguaglianza $3 \cdot h_1 + 1 = 4 \cdot h_2 + 1$ otteniamo la seguente uguaglianza $h_2 = 3 \cdot h_1 / 4$ e dall'uguaglianza $3 \cdot h_1 + 1 = 4 \cdot h_2 + 3$ otteniamo la seguente uguaglianza $h_2 = 3 \cdot h_1 / 4 - 1/2$. **c.v.d.**

Teorema n.2.5 In ogni successione se otteniamo un numero del tipo $N = h_1$ con h_1 dispari esso è del tipo 3 cioè $N = 4 \cdot h_2 + 1$ se h_1 è successivo ad un multiplo di 4 oppure del tipo 4 cioè $N = 4 \cdot h_2 + 3$ se h_1 è precedente ad un multiplo di 4. Quindi nel primo caso si ha nel $h_2 = (h_1 - 1) / 4$ mentre nel secondo caso si ha che $h_2 = (h_1 - 3) / 4$.

Dimostrazione. Infatti, dall'uguaglianza $h_1 = 4 \cdot h_2 + 1$ otteniamo la seguente uguaglianza $h_2 = (h_1 - 1) / 4$ e dall'uguaglianza $h_1 = 4 \cdot h_2 + 3$ otteniamo la seguente uguaglianza $h_2 = (h_1 - 3) / 4$. **c.v.d.**

3 Successione di Collatz personalizzata

Nella successione di Collatz personalizzata dopo gli eventuali numeri iniziali pari $N = 4 \cdot h_0 + 0$ oppure $N = 4 \cdot h_0 + 2$ si avranno numeri dispari del tipo $N = 4 \cdot h_1 + 3$ oppure del tipo $N = 4 \cdot h_1 + 1$ che in base ai teoremi precedenti si trasformano sempre in numeri dispari del tipo $3 \cdot h_2 + 1$ con h_2 pari, oppure dispari del tipo h_2 i quali a loro volta sono numeri dispari del tipo $N = 4 \cdot h_3 + 3$ oppure del tipo $N = 4 \cdot h_3 + 1$ e così via in ogni iterazione. Infatti, nella successione di Collatz personalizzata si verificano singolarmente in ogni iterazione i seguenti casi :

- se si inizia la successione con un numero pari $N \equiv 0 \pmod{4}$ del tipo $N = 2^p \cdot (1 + 2 \cdot k)$ per il caso 1. della introduzione nella iterazione successiva si ha $N[p] = (1 + 2 \cdot k)$ dispari e minore del numero iniziale N . Il numero $N[p] = (1 + 2 \cdot k)$ è $1 + 2 \cdot k \equiv 1 \pmod{4}$ se k è pari mentre è $1 + 2 \cdot k \equiv 3 \pmod{4}$ se k è dispari e quindi in questa iterazione iniziale (da N a $N[p] = 2 \cdot k + 1$) i passaggi dispari sono $a = 0$ mentre i passaggi pari sono $b = p$ (la differenza iniziale tra pari e dispari da zero è aumentata di p unità, cioè $b - a = p$) e si continua poi con i casi 3. oppure 4. oppure 5. oppure 6. della introduzione considerando tutti i teoremi precedenti;
- se invece si inizia la successione con un numero pari $N \equiv 2 \pmod{4}$ del tipo $N = 4 \cdot (1 + 2 \cdot k) + 2$ per il caso 2. della introduzione nella iterazione successiva $N[1] = 2 \cdot (1 + 2 \cdot k) + 1 = 4 \cdot k + 3$ il quale è dispari e minore di N e sarà sempre $4 \cdot k + 3 \equiv 3 \pmod{4}$ per ogni $k \geq 0$ e quindi in questa iterazione (da N a $N[1] = 4 \cdot k + 3$) i passaggi dispari sono $a = 0$ mentre i passaggi pari sono $b = 1$ (la differenza tra pari e dispari da zero è aumentata di 1 unità, cioè $b - a = 1$) e si continua poi con i casi 5. oppure 6. della introduzione considerando tutti i teoremi precedenti;
- se invece si inizia la successione con un numero dispari $N \equiv 1 \pmod{4}$ con $N = 4 \cdot (1 + 2 \cdot k) + 1$ per il caso 3. della introduzione nella iterazione successiva si ha il numero dispari e minore di N cioè $N[2] = 1 + 2 \cdot k$ per cui in questa iterazione (da N a $N[2] = 2 \cdot k + 1$) i passaggi dispari sono $a = 0$ mentre i passaggi pari sono $b = 2$. Inoltre, se k è pari sarà $1 + 2 \cdot k \equiv 1 \pmod{4}$ e si continua poi con i casi 3. oppure 4. della introduzione mentre se k è dispari sarà $1 + 2 \cdot k \equiv 3 \pmod{4}$ e si continua poi con i casi 5. oppure 6. della introduzione considerando tutti i teoremi precedenti (la differenza tra pari e dispari è aumentata di 2 unità, cioè $b - a = 2$);
- se invece si inizia la successione con un numero dispari $N \equiv 1 \pmod{4}$ con $N = 4 \cdot (2 \cdot k) + 1$ per il caso 4. della introduzione nella iterazione successiva si ha il numero dispari e minore di N cioè $N[3] = 3 \cdot (2 \cdot k) + 1 = 6 \cdot k + 1$ per cui in questa iterazione (da N a $N[3] = 6 \cdot k + 1$) i passaggi dispari sono $a = 1$ mentre i passaggi pari sono $b = 2$. Inoltre, se k è pari sarà $N[3] = 6 \cdot k + 1 \equiv 1 \pmod{4}$ e si continua poi con i casi 3. oppure 4. della introduzione mentre se k è dispari sarà $N[3] = 6 \cdot k + 1 \equiv 3 \pmod{4}$ e si continua poi con i casi 5. oppure 6. della introduzione considerando tutti i teoremi precedenti (la differenza tra pari e dispari è aumentata di 1 unità, cioè $b - a = 1$);
- se invece si inizia la successione con un numero dispari $N \equiv 3 \pmod{4}$ con $N = 2^p \cdot (1 + 2 \cdot k) - 1$ con $k \geq 0$ e $p \geq 2$ si ha per il Teorema n.2.3 nella iterazione successiva il numero $N[2 \cdot p] = \frac{[3^{(p-1)} \cdot (1 + 2 \cdot k) - 1]}{2}$ dispari e maggiore di N se k è pari e $p - 1$ è dispari o viceversa (la differenza tra pari e dispari è aumentata di 2 unità, cioè $b - a = 2$) e si continua poi con i casi 3. oppure 4. oppure 5. oppure 6. della introduzione considerando tutti i teoremi precedenti.
- se invece si inizia la successione con un numero dispari $N \equiv 3 \pmod{4}$ con $N = 2^p \cdot (1 + 2 \cdot k) - 1$ con $k \geq 0$ e $p \geq 2$ si ha per il Teorema n.2.3 nella iterazione successiva il numero $N[2 \cdot p + 1] = \frac{[3^{(p)} \cdot (1 + 2 \cdot k) - 1]}{2}$ dispari e maggiore di N se k e $p - 1$ sono entrambi pari oppure entrambi dispari (la differenza tra pari e dispari è aumentata di 1 unità, cioè $b - a = 1$) e si continua poi con i casi 3. oppure 4. oppure 5. oppure 6. della introduzione considerando tutti i teoremi precedenti.

Nota 3.1. Ora consideriamo una qualunque iterazione i della successione con numero iniziale dispari $N \equiv 1 \pmod{4}$ oppure $N \equiv 3 \pmod{4}$ ed indichiamo con T_{1i} la somma di tutte le iterazioni precedenti compresa la iterazione considerata in cui c'è stato l'aumento di 1 unità nella differenza tra $b - a$ (punti d) ed f) precedenti)

ed indichiamo con T_{2i} la somma di tutte le iterazioni compresa la iterazione considerata in cui c'è stato l'aumento di 2 unità nella differenza tra $b-a$ (punti c) ed e) precedenti) quindi nella iterazione considerata si ha la seguente uguaglianza $b_i - a_i = T_{1i} + 2 * T_{2i}$ dove b_i è il totale dei passaggi pari ed a_i è il totale dei passaggi dispari in tutte le iterazioni compresa la iterazione considerata. Infatti se indico con $\sum_1^i (p - 1)$ la somma di tutti i valori di $p-1$ (p ricordiamo è la molteplicità del 2 nei numeri trasformati nella successione derivanti da numeri $\equiv 3 \pmod{4}$ fino alla iterazione i compresa) si ha che $b_i = \sum_1^i (p - 1) + 2 * T_{1i} + 2 * T_{2i}$ ed $a_i = \sum_1^i (p - 1) + T_{1i}$ per cui $b_i - a_i = \sum_1^i (p - 1) + 2 * T_{1i} + 2 * T_{2i} - \sum_1^i (p - 1) - T_{1i} = T_{1i} + 2 * T_{2i}$.

Se invece il numero iniziale $N \equiv 0 \pmod{4}$ è pari con $N = 2^p * (1 + 2 * k)$ allora $b_1 - a_1 = p$ e si continua nella successione con i trasformati dispari di N per cui alla differenza iniziale p in ogni iterazione successiva i si somma 1 o 2 in base alla trasformazione corrispondente per cui $b_i - a_i = p + T_{1i} + 2 * T_{2i}$.

Se invece il numero iniziale $N \equiv 2 \pmod{4}$ è pari con $N = 4 * (1 + 2 * k) + 2$ allora $b_1 - a_1 = 1$ e si continua nella successione con i trasformati dispari di N per cui alla differenza iniziale 1 in ogni iterazione successiva i si somma 1 o 2 in base alla trasformazione corrispondente per cui $b_i - a_i = 1 + T_{1i} + 2 * T_{2i}$.

Verifichiamo l'uguaglianza $b_i - a_i = T_{1i} + 2 * T_{2i} = 21$ con $i=13$ in base alla successione personalizzata nelle prime 13 iterazioni considerando le ultime 2 colonne della **Tabella 1** seguente dove il numero iniziale $N=7359$ è del tipo $N \equiv 3 \pmod{4}$. Verifichiamo anche i valori di a_i e di b_i nella iterazione $i=13$ (ultima riga) dove $\sum_1^i (p - 1) = 25$ e quindi $b_1 = \sum_1^i (p - 1) + 2 * T_{1i} + 2 * T_{2i} = 25 + 2 * 5 + 2 * 8 = 51$ ed $a_i = \sum_1^i (p - 1) + T_{1i} = 25 + 5 = 30$.

Tabella 1

Iterazioni	N	periodicità p-1 del 2 nei numeri $4 * h0 + 3$	Dispari= a_i	Pari= b_i	Tipo di N e sua trasformazione successiva	$4 * h0 + 1 \rightarrow 3 * h0 + 1$ oppure $4 * h0 + 3 \rightarrow 3 * h1 + 1 = T_{1i}$	$4 * h0 + 1 \rightarrow h1$ oppure $4 * h0 + 3 \rightarrow h1 = T_{2i}$	$T_{1i} + 2 * T_{2i}$	$b_i - a_i$
	7359								
1	41917	5	6	7	$4 * h0 + 3 \rightarrow 3 * h1 + 1$	1	0	1	1
2	10479		6	9	$4 * h0 + 1 \rightarrow h0$	1	1	3	3
3	26527	3	10	14	$4 * h0 + 3 \rightarrow 3 * h1 + 1$	2	1	4	4
4	100723	4	15	20	$4 * h0 + 3 \rightarrow 3 * h1 + 1$	3	1	5	5
5	37771	1	16	23	$4 * h0 + 3 \rightarrow h1$	3	2	7	7
6	42493	1	18	26	$4 * h0 + 3 \rightarrow 3 * h1 + 1$	4	2	8	8
7	10623		18	28	$4 * h0 + 1 \rightarrow h0$	4	3	10	10
8	30253	6	24	36	$4 * h0 + 3 \rightarrow h1$	4	4	12	12
9	7563		24	38	$4 * h0 + 1 \rightarrow h0$	4	5	14	14
10	8509	1	26	41	$4 * h0 + 3 \rightarrow 3 * h1 + 1$	5	5	15	15
11	2127		26	43	$4 * h0 + 1 \rightarrow h0$	5	6	17	17
12	1795	3	29	48	$4 * h0 + 3 \rightarrow h1$	5	7	19	19
13	673	1	30	51	$4 * h0 + 3 \rightarrow h1$	5	8	21	21
	Totale=	25							

Ricapitolando si ha che in questa successione personalizzata sono vere le seguenti affermazioni:

- i. la trasformazione dei numeri in ogni iterazione segue fedelmente solo uno dei 6 casi sopra descritti (a-b-c-d-e-f);
- ii. sin dalla prima iterazione il totale dei passaggi pari (che indico con b_i) è sempre maggiore del totale dei passaggi dispari (che indico con a_i) cioè si ha $b_i > a_i$ e nelle iterazioni successive si ha che b_i aumenta più di a_i ;
- iii. la differenza tra il totale dei passaggi pari ed il totale dei passaggi dispari aumenta sempre di 1 oppure di 2 unità in ogni iterazione e questo produce nelle iterazioni successive una differenza tra b_i e a_i che aumenta sempre;
- iv. in ogni iterazione i si ha che la differenza tra b_i ed a_i (dove b_i è il totale dei passaggi pari ed a_i è il totale dei passaggi dispari in tutte le iterazioni precedenti compresa la iterazione considerata i) è sempre uguale $T_{1i} + 2 * T_{2i}$ cioè $b_i - a_i = T_{1i} + 2 * T_{2i}$ se N iniziale è dispari oppure è sempre uguale $b_i - a_i = p + T_{1i} + 2 * T_{2i}$ se N iniziale è pari con $N = 2^p * (1 + 2 * k)$ oppure è sempre uguale $b_i - a_i = 1 + T_{1i} + 2 * T_{2i}$ se N iniziale è pari con $N = 4 * (1 + 2 * k) + 2$ e che con l'aumentare delle iterazioni cresce la differenza di $b_i - a_i$.

4 Esempio di successione di Collatz personalizzata.

Nella seguente **Tabella 2** come esempio vi è la successione del numero iniziale $N=4*1839+3=7359$ con il susseguirsi dei numeri dispari di tipo 3 e 4 dove nella colonna 1 vi è il numero delle iterazioni. Nella colonna 2 vi è la somma dei passaggi dispari totali con i passaggi pari totali fino alla iterazione appena eseguita. Nella colonna 3 vi è la successione del numero N. Nella colonna 4 il singolo numero indica p-1 cioè la molteplicità

del 2 di N+1 diminuita di 1 quando il numero è di tipo 4 per cui ci sono p-1 numeri pari e p-1 numeri dispari oppure il simbolo «0d2p» indica che il tipo 3 si trasforma in h_0 dispari per cui ci sono 2 numeri pari e 0 numeri dispari oppure il simbolo «1d2p» indica che il tipo 3 si trasforma in 3^*h_0+1 con h_0 pari per cui ci sono 2 numeri pari e 1 numeri dispari. Nella colonna 5 ci sono i valori di $(1+2*k)$ nel caso che il numero è di tipo 4. Nella colonna 6 ci sono i valori k (per cui k è pari o dispari) nel caso che il numero è di tipo 4. Nella colonna 7 vi è il numero totale dei passaggi dispari e nella colonna 8 vi è il numero totale dei passaggi pari dall'inizio della successione. Nella colonna 9 vi sono i valori di h_0 iniziale del numero del tipo 3 oppure del tipo 4 oppure del solo h_0 dispari. Nella colonna 10 vi sono i valori di h_1 trasformato nella iterazione del numero del tipo 3 oppure del numero tipo 4 oppure del solo h_1 dispari. Nella colonna 11 vi è la trasformazione subita nella iterazione del numero in ingresso: " $4^* h_0+1 \rightarrow 3^* h_0+1$ " indica che il tipo 3 si trasforma in $3^* h_0+1$ mentre " $4^* h_0+1 \rightarrow h_0$ " indica che il tipo 3 si trasforma in h_0 in quanto dispari mentre " $4^* h_0+3 \rightarrow 3^* h_1+1$ " indica che il tipo 4 si trasforma in $3^* h_1+1$ mentre " $4^* h_0+3 \rightarrow h_1$ " indica che il tipo 4 si trasforma in h_1 in quanto dispari. Nella colonna 12 viene indicato il rapporto tra il totale dei passaggi dispari e quello dei passaggi pari nella iterazione. Nella colonna 13 il «SI» indica che il numero della successione trasformato è minore del numero iniziale N. Nella colonna 14 vi è il residuo in ogni iterazione e dove il residuo finale con cui N converge ad 1 è **Res_i = 1,2497317**. Si nota che N=7359 scivola al numero 2127 alla iterazione 11 con passaggi totali (step) 69 di cui 26 passaggi dispari e 43 passaggi pari e converge ad 1 in 30 iterazioni con passaggi totali 145 di cui 51 passaggi dispari e 94 passaggi pari.

Tabella 2

step =Dispari + Pari	N	periodicità p-1 oppure numeri pari e dispari	Valore di $w=1+2*k$	k dispari o pari	Dispari	Pari	Valore di h_0	Valore di h_1	Tipo di N e sua trasformazione successiva	Media tra i dispari e pari	N<N	Residuo per N->1
	7359											
13	41917	5	115	57	6	7	1839	13972	$4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$	0,857142857		0,0000239
15	10479	0d2p			6	9	10479	10479	$4^*h_0+1 \rightarrow h_0$	0,666666667		0,0000954
24	26527	3	655	327	10	14	2619	8842	$4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$	0,714285714		0,0000377
35	100723	4	829	414	15	20	6631	33574	$4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$	0,75		0,0000099
39	37771	1	25181	12590	16	23	25180	37771	$4^*h_0+3 \rightarrow h_1$	0,695652174		0,0000265
44	42493	1	9443	4721	18	26	9442	14164	$4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$	0,692307692		0,0000235
46	10623	0d2p			18	28	10623	10623	$4^*h_0+1 \rightarrow h_0$	0,642857143		0,0000942
60	30253	6	83	41	24	36	2655	30253	$4^*h_0+3 \rightarrow h_1$	0,666666667		0,0000331
62	7563	0d2p			24	38	7563	7563	$4^*h_0+1 \rightarrow h_0$	0,631578947		0,0001323
67	8509	1	1891	945	26	41	1890	2836	$4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$	0,634146341		0,0001176
69	2127	0d2p			26	43	2127	2127	$4^*h_0+1 \rightarrow h_0$	0,604651163	SI	0,0004702
77	1795	3	133	66	29	48	531	1795	$4^*h_0+3 \rightarrow h_1$	0,604166667	SI	0,0005573
81	673	1	449	224	30	51	448	673	$4^*h_0+3 \rightarrow h_1$	0,588235294	SI	0,0014862
84	505	1d2p			31	53	168	168	$4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$	0,58490566	SI	0,0019816
87	379	1d2p			32	55	126	126	$4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$	0,581818182	SI	0,0026421
92	427	1	95	47	34	58	94	142	$4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$	0,586206897	SI	0,0023485
97	481	1	107	53	36	61	106	160	$4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$	0,590163934	SI	0,0020876
100	361	1d2p			37	63	120	120	$4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$	0,587301587	SI	0,0027835
103	271	1d2p			38	65	90	90	$4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$	0,584615385	SI	0,0037113
111	229	3	17	8	41	70	67	229	$4^*h_0+3 \rightarrow h_1$	0,585714286	SI	0,0043985
113	57	0d2p			41	72	57	57	$4^*h_0+1 \rightarrow h_0$	0,569444444	SI	0,0175942
116	43	1d2p			42	74	14	14	$4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$	0,567567568	SI	0,0234589
121	49	1	11	5	44	77	10	16	$4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$	0,571428571	SI	0,0208524
124	37	1d2p			45	79	12	12	$4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$	0,569620253	SI	0,0278032
126	9	0d2p			45	81	9	9	$4^*h_0+1 \rightarrow h_0$	0,555555556	SI	0,1112127
129	7	1d2p			46	83	2	2	$4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$	0,554216867	SI	0,1482836
136	13	2	1	0	49	87	1	4	$4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$	0,563218391	SI	0,0878718
138	3	0d2p			49	89	3	3	$4^*h_0+1 \rightarrow h_0$	0,550561798	SI	0,3514871
142	1	1	1	0	50	92	0	1	$4^*h_0+3 \rightarrow h_1$	0,543478261	SI	0,9372988
145		1d2p			51	94	0	0	$4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$	0,542553191	SI	1,2497317

Si nota che se nella colonna 11 vi è la trasformazione nell'iterazione " $4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$ " il numero dei passaggi dispari aumenta di 1 unità mentre quello dei pari aumenta di 2 unità per cui la differenza tra passaggi pari e passaggi dispari aumenta di 1 unità; se vi è la trasformazione nell'iterazione " $4^*h_0+1 \rightarrow h_0$ " il numero dei passaggi dispari aumenta di 0 unità mentre quello dei pari aumenta di 2 unità per cui la differenza tra passaggi pari e passaggi dispari aumenta di 2 unità; se vi è la trasformazione nell'iterazione " $4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$ " con p-1 nella 3 colonna il numero dei passaggi dispari aumenta di p unità mentre quello dei pari aumenta di p+1 unità per cui la differenza tra passaggi pari e passaggi dispari aumenta di 1 unità; infine se vi è la trasformazione nell'iterazione " $4^*h_0+3 \rightarrow h_1$ " con p-1 nella 3 colonna il numero dei passaggi dispari aumenta di p-1 unità mentre quello dei pari aumenta di p+1 unità per cui la differenza tra passaggi pari e passaggi dispari aumenta di 2 unità. Quindi è vero che in ogni iterazione **la differenza tra il totale dei passaggi pari (che indico con b_i) ed il totale dei passaggi dispari (che indico con a_i) aumenta sempre di 1 unità oppure di 2 unità nella iterazione successiva** e questo produce sempre nelle iterazioni successive una differenza tra b_i e a_i che aumenta sempre. Si nota anche che nella colonna 13 il rapporto tra i passaggi dispari ed i passaggi pari diminuisce in ogni iterazione se nella colonna 11 vi sono le due trasformazioni " $4^*h_0+1 \rightarrow 3^*h_0+1$ " e " $4^*h_0+1 \rightarrow h_0$ " mentre aumenta se nella colonna 11 vi sono le due trasformazioni " $4^*h_0+3 \rightarrow 3^*h_1+1$ " e " $4^*h_0+3 \rightarrow h_1$ ". Quindi nella successione sono i numeri di tipo 4^*h_0+3 che allungano il tempo di arresto per convergere ad 1.

Nota 4.1 Nella seguente **Tabella 3** vi è la successione completa dello stesso numero iniziale $N=7359$ che converge ad 1 in cui sono state considerate alcune colonne della **Tabella 2** per poter verificare che in ogni iterazione si ha che la differenza tra b_i ed a_i è sempre uguale $T_{1i}+2*T_{2i}$ cioè $b_i - a_i = T_{1i} + 2*T_{2i}$. Inoltre si nota dall'ultima colonna che la **tendenza** dei valori di $b_i - a_i = T_{1i} + 2*T_{2i}$ rispetto ai valori di a_i cresce con l'aumento delle iterazioni e nella iterazione numero 11 diventa maggiore del valore $m=0,5849625$ che considereremo in seguito nel **Teorema 6.2**.

Tabella 3

Successione di Collatz usando numeri solo dispari $N \equiv 1 \pmod{4}$ e $N \equiv 3 \pmod{4}$						TOTALI-->	$T_{1i}=17$	$T_{2i}=13$	$T_{1i}+2*T_{2i}=43$		
Iterazioni	step =Dispari + Pari	N	Dispari =a	Pari =b	Tipo di N e sua trasformazione successiva	$N < N$	$4*h_0+1 \rightarrow 3*h_0+1$ oppure $4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$ $=T_{1i}$	$4*h_0+1 \rightarrow h_1$ oppure $4*h_0+3 \rightarrow h_1$ $=T_{2i}$	$T_{1i}+2*T_{2i}$	pari - dispari = b-a	trend di $T_{1i}+2*T_{2i}$ rispetto ad a_i
0	0	7359									
1	13	41917	6	7	$4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$		1	0	1	1	0,167
2	15	10479	6	9	$4*h_0+1 \rightarrow h_0$		0	1	3	3	0,500
3	24	26527	10	14	$4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$		1	0	4	4	0,400
4	35	100723	15	20	$4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$		1	0	5	5	0,333
5	39	37771	16	23	$4*h_0+3 \rightarrow h_1$		0	1	7	7	0,438
6	44	42493	18	26	$4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$		1	0	8	8	0,444
7	46	10623	18	28	$4*h_0+1 \rightarrow h_0$		0	1	10	10	0,556
8	60	30253	24	36	$4*h_0+3 \rightarrow h_1$		0	1	12	12	0,500
9	62	7563	24	38	$4*h_0+1 \rightarrow h_0$		0	1	14	14	0,583
10	67	8509	26	41	$4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$		1	0	15	15	0,577
11	69	2127	26	43	$4*h_0+1 \rightarrow h_0$	SI	0	1	17	17	0,654
12	77	1795	29	48	$4*h_0+3 \rightarrow h_1$	SI	0	1	19	19	0,655
13	81	673	30	51	$4*h_0+3 \rightarrow h_1$	SI	0	1	21	21	0,700
14	84	505	31	53	$4*h_0+1 \rightarrow 3*h_0+1$	SI	1	0	22	22	0,710
15	87	379	32	55	$4*h_0+1 \rightarrow 3*h_0+1$	SI	1	0	23	23	0,719
16	92	427	34	58	$4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$	SI	1	0	24	24	0,706
17	97	481	36	61	$4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$	SI	1	0	25	25	0,694
18	100	361	37	63	$4*h_0+1 \rightarrow 3*h_0+1$	SI	1	0	26	26	0,703
19	103	271	38	65	$4*h_0+1 \rightarrow 3*h_0+1$	SI	1	0	27	27	0,711
20	111	229	41	70	$4*h_0+3 \rightarrow h_1$	SI	0	1	29	29	0,707
21	113	57	41	72	$4*h_0+1 \rightarrow h_0$	SI	0	1	31	31	0,756
22	116	43	42	74	$4*h_0+1 \rightarrow 3*h_0+1$	SI	1	0	32	32	0,762
23	121	49	44	77	$4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$	SI	1	0	33	33	0,750
24	124	37	45	79	$4*h_0+1 \rightarrow 3*h_0+1$	SI	1	0	34	34	0,756
25	126	9	45	81	$4*h_0+1 \rightarrow h_0$	SI	0	1	36	36	0,800
26	129	7	46	83	$4*h_0+1 \rightarrow 3*h_0+1$	SI	1	0	37	37	0,804
27	136	13	49	87	$4*h_0+3 \rightarrow 3*h_1+1$	SI	1	0	38	38	0,776
28	138	3	49	89	$4*h_0+1 \rightarrow h_0$	SI	0	1	40	40	0,816
29	142	1	50	92	$4*h_0+3 \rightarrow h_1$	SI	0	1	42	42	0,840
30	145		51	94	$4*h_0+1 \rightarrow 3*h_0+1$	SI	1	0	43	43	0,843

Nella seguente **Tabella 4** vi è la successione dello stesso numero iniziale $N=4*1839+3=7359$ adottando la successione di Collatz **canonica** usando passaggi doppi (cioè $f(N)=(3*N+1)/2$) dove nella colonna 1 vi è il numero complessivo dei passaggi, nella colonna 2 i valori trasformati di N, nella colonna 3 il totale dei passaggi dispari e nella colonna 4 il totale dei passaggi pari. Si nota che le due successioni delle Tabelle 2 e 4 portano a convergere ad 1 con gli stessi passaggi totali (145), con gli stessi passaggi dispari (51) e pari (94) per cui sono equivalenti. Si nota anche che tutti i valori di N nella successione della **Tabella 4** risultano anche nei valori di N nella successione della **Tabella 2** ad eccezione dei numeri pari e delle trasformazioni " $4*h_0+1 \rightarrow h_0$ " e " $4*h_0+3 \rightarrow h_1$ " per "cambio orbita".

Tabella 4

Successione di Collatz canonica				Continua				Continua				Continua			
step	N	Dispari	Pari	step	N	Dispari	Pari	step	N	Dispari	Pari	step	N	Dispari	Pari
0	7359	0	0	40	113314	17	23	77	10772	30	47	113	344	42	71
2	11039	1	1	41	56657	17	24	78	5386	30	48	114	172	42	72
4	16559	2	2	43	84986	18	25	79	2693	30	49	115	86	42	73
6	24839	3	3	44	42493	18	26	81	4040	31	50	116	43	42	74
8	37259	4	4	46	63740	19	27	82	2020	31	51	118	65	43	75
10	55889	5	5	47	31870	19	28	83	1010	31	52	120	98	44	76
12	83834	6	6	48	15935	19	29	84	505	31	53	121	49	44	77
13	41917	6	7	50	23903	20	30	86	758	32	54	123	74	45	78
15	62876	7	8	52	35855	21	31	87	379	32	55	124	37	45	79
16	31438	7	9	54	53783	22	32	89	569	33	56	126	56	46	80
17	15719	7	10	56	80675	23	33	91	854	34	57	127	28	46	81
19	23579	8	11	58	121013	24	34	92	427	34	58	128	14	46	82
21	35369	9	12	60	181520	25	35	94	641	35	59	129	7	46	83
23	53054	10	13	61	90760	25	36	96	962	36	60	131	11	47	84
24	26527	10	14	62	45380	25	37	97	481	36	61	133	17	48	85
26	39791	11	15	63	22690	25	38	99	722	37	62	135	26	49	86
28	59687	12	16	64	11345	25	39	100	361	37	63	136	13	49	87
30	89531	13	17	66	17018	26	40	102	542	38	64	138	20	50	88
32	134297	14	18	67	8509	26	41	103	271	38	65	139	10	50	89
34	201446	15	19	69	12764	27	42	105	407	39	66	140	5	50	90
35	100723	15	20	70	6382	27	43	107	611	40	67	142	8	51	91
37	151085	16	21	71	3191	27	44	109	917	41	68	143	4	51	92
39	226628	17	22	73	4787	28	45	111	1376	42	69	144	2	51	93
				75	7181	29	46	112	688	42	70	145	1	51	94

5 Numeri $N=4 \cdot h_0 + 3$ cioè $N \equiv 3 \pmod{4}$

Considerazione importante 5.1: Il numero $N=4 \cdot h_0+3$ è dispari per cui il suo successivo è pari e quindi è divisibile per 2 ed indichiamo con p la sua molteplicità per il 2, cioè, poniamo $N + 1 = 2^p \cdot (1 + 2 \cdot k)$ con $p \geq 2$ e $k \geq 0$ interi positivi e quindi $N = 2^p \cdot (1 + 2 \cdot k) - 1$. Per esempio, se $p=10$ si ha $N = 2^{10} \cdot (1 + 2 \cdot k) - 1 = 2048 \cdot k + 1023$. È importante sapere quanti sono gli $N=4 \cdot h_0+3$ che portano ad una certa molteplicità p per il 2 di N+1 poiché sono gli N del tipo 4 che fanno aumentare nella successione il numero successivo. I numeri del tipo $N=4 \cdot h_0+3$ hanno periodicità p se $h_0 = 2^{(p-2)} - 1 + 2^{(p-1)} \cdot k$ per ogni $p \geq 2$ e $k \geq 0$ numeri interi. Dalla **Tabella 5** seguente, risulta quanti sono e quali sono i valori di h_0 e dei rispettivi N che portano ad una certa molteplicità p in un gruppo di numeri da 0 a $2^{20} - 1 = 1.048.575$ e dove i numeri di tipo $N \equiv 3 \pmod{4}$ sono $\frac{1}{4}$ di tutti i 1.048.576 considerati. (I numeri $N \equiv 0 \pmod{4}$ sono $\frac{1}{4}$ di tutti i 1.048.576 considerati, i numeri $N \equiv 2 \pmod{4}$ sono $\frac{1}{4}$ di tutti i 1.048.576 considerati, i numeri $N \equiv 1 \pmod{4}$ sono $\frac{1}{4}$ di tutti i 1.048.576 considerati).

Tabella 5

p=	$h_0=$	$N[0]=$	Quanti su 1.048.576 numeri	Valori di k	In percentuale su 1048576 numeri
2	$h_0=0+2 \cdot k$	$N[0]=3+8 \cdot k$	131.072	$0 \leq k \leq 131.071$	12,5000000%
3	$h_0=1+4 \cdot k$	$N[0]=7+16 \cdot k$	65.536	$0 \leq k \leq 65.535$	6,2500000%
4	$h_0=3+8 \cdot k$	$N[0]=15+32 \cdot k$	32.768	$0 \leq k \leq 32.767$	3,1250000%
5	$h_0=7+16 \cdot k$	$N[0]=31+64 \cdot k$	16.384	$0 \leq k \leq 16.383$	1,5625000%
6	$h_0=15+32 \cdot k$	$N[0]=63+128 \cdot k$	8.192	$0 \leq k \leq 8.191$	0,7812500%
7	$h_0=31+64 \cdot k$	$N[0]=127+256 \cdot k$	4.096	$0 \leq k \leq 4.095$	0,3906250%
8	$h_0=63+128 \cdot k$	$N[0]=255+512 \cdot k$	2.048	$0 \leq k \leq 2.047$	0,1953125%
9	$h_0=127+256 \cdot k$	$N[0]=511+1024 \cdot k$	1.024	$0 \leq k \leq 1.023$	0,0976563%
10	$h_0=255+512 \cdot k$	$N[0]=1023+2048 \cdot k$	512	$0 \leq k \leq 511$	0,0488281%
11	$h_0=511+1024 \cdot k$	$N[0]=2047+4096 \cdot k$	256	$0 \leq k \leq 255$	0,0244141%
12	$h_0=1023+2048 \cdot k$	$N[0]=4095+8192 \cdot k$	128	$0 \leq k \leq 127$	0,0122070%
13	$h_0=2047+4096 \cdot k$	$N[0]=8191+16384 \cdot k$	64	$0 \leq k \leq 63$	0,0061035%
14	$h_0=4095+8192 \cdot k$	$N[0]=16383+32768 \cdot k$	32	$0 \leq k \leq 31$	0,0030518%
15	$h_0=8191+16384 \cdot k$	$N[0]=32767+65536 \cdot k$	16	$0 \leq k \leq 15$	0,0015259%
16	$h_0=16383+32768 \cdot k$	$N[0]=65535+131072 \cdot k$	8	$0 \leq k \leq 7$	0,0007629%
17	$h_0=32767+65536 \cdot k$	$N[0]=131071+262144 \cdot k$	4	$0 \leq k \leq 3$	0,0003815%
18	$h_0=65535+131072 \cdot k$	$N[0]=262143+524288 \cdot k$	2	$0 \leq k \leq 1$	0,0001907%
19	$h_0=131071+262144 \cdot k$	$N[0]=524287+1048576 \cdot k$	1	$k=0$	0,0000954%
20	$h_0=262143+524288 \cdot k$	$N[0]=1048575+2097152 \cdot k$	1	$k=0$	0,0000954%
		Totale=	262.144	Totale=	25,0000000%

Ricordiamo che per qualunque valore di p il numero $N \equiv 3 \pmod{4}$ produce nella iterazione un aumento di passaggi dispari di $p-1$ (caso 5 dell'introduzione) oppure di p (caso 6 dell'introduzione) mentre produce nella stessa iterazione sempre un aumento di passaggi pari di $p+1$ per un aumento della differenza $b-a=2$ oppure $b-a=1$ per cui per ogni gruppo di $N \equiv 3 \pmod{4}$ avente lo stesso p si avrà che $\frac{1}{2}$ di essi si inseriscono nel caso 5 dell'introduzione e $\frac{1}{2}$ di essi si inseriscono nel caso 6 dell'introduzione .

Si nota che le probabilità di avere un valore di p molto alto sono minime e che i numeri con molteplicità $p=2$ sono la metà dei 262.144 numeri di tipo 4 del gruppo considerato (cioè 131.072 di cui 65.536 nel caso 5 dell'introduzione e 65.536 nel caso 6 dell'introduzione) e che i numeri con molteplicità p con $2 \leq p \leq 4$ del caso 5 dell'introduzione sono il **10,9375% su il 25%** del totale nella successione personalizzata.

6 Dimostrazione della congettura di Collatz.

Nota 6.1. Consideriamo il numero $N=4^* h_0 +3$ dispari e sappiamo che durante la successione personalizzata i numeri sono dispari del tipo 3 oppure del tipo 4 e che nella successione personalizzata la differenza tra il totale dei passaggi pari (che indico con b) ed il totale dei passaggi dispari (che indico con a) aumenta sempre di 1 oppure di 2 unità in ogni iterazione per cui il valore di b cresce più del valore di a . Quindi con il susseguirsi delle iterazioni si ha che in una iterazione i il valore del numero N iniziale trasformato si avvicina ad $N' = (3^{a_i} * N)/2^{b_i}$ ed esso può essere maggiore o minore del numero iniziale N . La condizione per cui $N' < N$ si ha quando $N' = (3^{a_i} * N)/2^{b_i} < N$ e cioè semplificando per N si ha $3^{a_i}/2^{b_i} < 1$ e passando al logaritmo si ha $a_i * \log(3) - b_i * \log(2) < 0$ e cioè $a_i < b_i * \log(2)/\log(3)$ cioè $a_i/b_i < 0,6309$. Inoltre dalle precedenti disuguaglianze si hanno anche le seguenti disuguaglianze $b_i > a_i * 1,5849625$ e $b_i - a_i > a_i * 0,5849625$ equivalenti alla precedente.

Teorema n.6.1 Per ogni numero dispari del tipo 4, $N=4^*h_0+3$, nella successione esiste almeno una iterazione in cui il numero iniziale N si trasforma in un numero N' minore di N e quindi ad esso isopath.

Dimostrazione. Consideriamo il numero $N=4^*h_0+3$ dispari e sappiamo dalla **Nota 6.1** che durante la successione personalizzata i numeri sono dispari del tipo 3 oppure del tipo 4 e che nella successione personalizzata essi si trasformano in base ai passaggi dispari ed ai passaggi pari e che poiché l'aumento dei passaggi pari è maggiore di quello dei passaggi dispari si ha che esiste almeno una iterazione i in cui $a_i/b_i < 0,6309$ e quindi il valore del numero N iniziale si trasforma in N' ed esso è minore del numero iniziale N e quindi ad esso isopath. **c.v.d.**

In effetti nella **Tabella 2** precedente si ha che all'iterazione 11 con dispari $a_{11}=26$ e pari $b_{11}=43$ si ha $N'=2127 < N=7359$ e $a_{11}/b_{11} = 0,604651163 < 0,6309297$. Inoltre si ha anche $43=b_{11} > a_{11} * 1,5849625 = 41,209$ e $17 = b_i - a_i > a_i * 0,5849625 = 15,209$.

Nota 6.2. Si può verificare inoltre che dopo il numero trasformato $N' < N$ si ottengono sempre numeri M' dispari minori del numero iniziale N tali che $M' < N' < N$ e questo si ha sempre se i numeri successivi ad N' sono $\equiv 1 \pmod{4}$ poiché in essi i passaggi pari aumentano di 2 unità ed i dispari aumentano di 0 oppure 1 unità in base ai casi 3 e 4 dell'introduzione. In effetti se abbiamo $b_i > a_i * 1,5849625$ e quindi $N' < N$ con $N' \equiv 1 \pmod{4}$ per cui nella iterazione successiva $i+1$ si ha $b_{i+1} = b_i + 2$ e $a_{i+1} = a_i + 0$ oppure $b_{i+1} = b_i + 2$ e $a_{i+1} = a_i + 1$ si ha ancora $b_{i+1} > a_{i+1} * 1,5849625$ ($b_{i+1} = b_i + 2 > (a_i + 0) * 1,5849625 = a_i * 1,5849625$ oppure $b_{i+1} = b_i + 2 > (a_i + 1) * 1,5849625 = a_i * 1,5849625 + 1,5849625$) per cui il numero M' ottenuto sarà minore di $N' < N$.

Se invece $N' \equiv 3 \pmod{4}$ nella iterazione successiva $i+1$ in base al caso 5 dell'introduzione dove $p \geq 2$ si ha $b_{i+1} = b_i + p + 1$ e $a_{i+1} = a_i + p - 1$ per cui $b_{i+1} = b_i + p + 1 > (a_i + p - 1) * 1,5849625 = a_i * 1,5849625 + p * 1,5849625 - 1,5849625$ e quindi $b_i + p + 1 > a_i * 1,5849625 + p * 1,5849625 - 1,5849625$ la quale è verificata se $p + 1 > p * 1,5849625 - 1,5849625$ e cioè se $p \leq 4,419$ dove essendo p intero si ha $2 \leq p \leq 4$.

Se invece $N' \equiv 3 \pmod{4}$ nella iterazione successiva $i+1$ in base al caso 6 dove $p \geq 2$ dell'introduzione si ha $b_{i+1} = b_i + p + 1$ e $a_{i+1} = a_i + p$ per cui $b_{i+1} = b_i + p + 1 > (a_i + p) * 1,5849625 = a_i * 1,5849625 + p * 1,5849625$ e quindi $b_i + p + 1 > a_i * 1,5849625 + p * 1,5849625$ la quale è verificata se $p + 1 > p * 1,5849625$ da cui $p \leq 1,709$ e questo è impossibile perché $p \geq 2$ per cui la disuguaglianza $b_{i+1} > a_{i+1} * 1,5849625$ non è vera e quindi il numero M' successivo di N' nella successione sarà $M' > N'$ e quindi anche $M' > N$.

In conclusione, se nell'iterazione i si ha il numero $N' < N$ ed $N' \equiv 1 \pmod{4}$ oppure $N' \equiv 3 \pmod{4}$ del caso 5 con $2 \leq p \leq 4$ si ottiene nella iterazione successiva $i+1$ un numero M' minore di N' e di N e questa situazione se si ripete ancora nelle iterazioni successive porta sempre a far aumentare la differenza tra i passaggi pari e quelli dispari avvicinando sempre più il numero N iniziale della successione ad 1. Se invece nell'iterazione i si ha il numero $N' < N$ ed $N' \equiv 3 \pmod{4}$ del caso 5 con $p \geq 5$ oppure $N' \equiv 3 \pmod{4}$ del caso 6 con $p \geq 2$ si ottiene nella iterazione successiva $i+1$ il numero M' che ritorna ad essere $M' > N'$ e quindi anche $M' > N$ perché

non è soddisfatta la relazione $b_{i+1} > a_{i+1} * 1,5849625$. Però in questo caso la differenza tra i passaggi pari e quelli dispari è aumentata di 1 oppure di 2 unità ed i valori di b_{i+1} sono aumentati di 1 oppure di 2 unità rispetto all'aumento dei valori di a_{i+1} per cui riapplicando più volte il **Teorema n.6.1** si continuerà ad ottenere che la differenza tra il totale dei passaggi pari ed il totale dei passaggi dispari aumenta sempre di 1 oppure di 2 unità. Inoltre si ha dalla Tabella 5 che i numeri $N \equiv 1 \pmod{4}$ e $N \equiv 3 \pmod{4}$ del caso 5 con $2 \leq p \leq 4$ che fanno diminuire ancora il valore del numero N' nella successione sono il $25\% + 10,9375\% = 35,9375\%$ di tutti i numeri dispari (i numeri dispari sono il **50%**) compresi tra 0 e $2^n - 1$ per ogni n intero positivo per cui la probabilità di incorrere nella successione in un numero dispari $N \equiv 3 \pmod{4}$ del caso 5 con $p \geq 5$ e del caso 6 con $p \geq 2$ è bassa (**14,0625% sul 50% di tutti i numeri dispari**) per cui il valore di b cresce più del valore di a e questo fa diminuire il valore di N' in ogni iterazione per cui esso converge sempre più ad 1.

Corollario teorema 6.1: Per ogni numero N del tipo 1, del tipo 2 e del tipo 3 esiste una iterazione in cui il numero iniziale N si trasforma in un numero N' minore di N e quindi ad esso isopath.

Dimostrazione. Se $N=4*h_0$ è del tipo 1 essendo un numero pari può essere diviso per 2 e quindi se la sua molteplicità rispetto a 2 è p possiamo scriverlo $N[0] = 2^p * w$ con $p \geq 2$ ed w intero dispari e quindi per la successione di Collatz dopo p passaggi singoli, in cui si divide p volte per 2, si ha il numero $N[p]=w$ dispari e quindi un numero minore del numero iniziale $N=4*h_0$ con $b_1=p$ passaggi pari e nessun passaggio dispari cioè con $b_1=p$ ed $a_1=0$ per cui risulta soddisfatta la relazione $a_1/b_1 < 0,6309297$ cioè $0/p=0 < 0,6309297$ con passaggi $t=a_1+b_1=p$. Se $N = 4 * h_0 + 2 = 2(2 * h_0 + 1)$ del tipo 2 essendo un numero pari per la successione di Collatz dopo il primo passaggio, in cui si divide per 2, porta al numero $N[1] = 2 * h_0 + 1$ dispari e quindi ad un numero minore del numero iniziale $N[0] = 4 * h_0 + 2$ con 1 passaggi pari e nessun passaggio dispari cioè con $b_1=1$ ed $a_1=0$ per cui risulta soddisfatta la relazione $a_1/b_1 < 0,6309297$ cioè $0/1=0 < 0,6309297$ con passaggi $t = a_1+b_1=1$. Se infine $N = 4 * h_0 + 1$ del tipo 3 essendo un numero dispari per la successione di Collatz dopo il primo passaggio doppio diventa $N[2] = (3 * (4 * h_0 + 1) + 1)/2 = 6 * h_0 + 2$ e poiché è pari nel passaggio successivo si divide per 2 e diventa $N[3] = 3 * h_0 + 1$. Quindi se h_0 è pari allora $N[3]$ è dispari ed è minore del numero iniziale $N=4*h_0+1$ con 2 passaggi pari ed 1 passaggio dispari cioè con $b_1=2$ ed $a_1=1$ per cui risulta soddisfatta la relazione $a_1/b_1 < 0,6309297$ cioè $1/2=0,5 < 0,6309297$ con passaggi $t = a_1+b_1=3$, mentre se h_0 è dispari $N[3]=h_0$ (cambio orbita) è numero dispari minore del numero iniziale $N=4*h_0+1$ con 2 passaggi pari ed 0 passaggio dispari cioè con $b_1=2$ ed $a_1=0$ per cui risulta soddisfatta la relazione $a_1/b_1 < 0,6309297$ cioè $0/2=0 < 0,6309297$ con passaggi $t = a_1+b_1=2$. c.v.d.

Quindi tutti i 4 tipi di numeri $N \pmod{4}$ quando la condizione $a_i/b_i < 0,6309297$ (con a_i totale passaggi dispari e b_i totale passaggi pari) è verificata si trasforma in un numero N' minore di N e quindi ad esso isopath. Il teorema n.6.1 si può definire il teorema dello «scivolo».

Teorema n.6.2 Ogni numero dispari del tipo 4 cioè $N[0]=4* h_0+3$ soddisfa la congettura di Collatz.

Dimostrazione. Il numero $N=4*h_0+3$ è dispari e dal **Teorema n. 6.1** sappiamo che scivola in una iterazione i con passaggi $t=b_i+a_i$ con a_i passaggi totali dispari e con b_i passaggi totali pari tali che $a_i/b_i < 0,6309297$. Continuando la successione, in base alle diverse situazioni che si susseguono, il valore di b_i cresce sempre rispetto al valore di a_i (sappiamo che la loro differenza cresce di 1 oppure di 2 unità per ogni iterazione e per la **Nota 6.2** la probabilità che il numero N nella successione dopo lo scivolo aumenti è bassa). Il susseguirsi dei numeri dispari trasformati in ogni iterazione dipendono dai valori di a_i e b_i con b_i che aumenta sempre rispetto ad a_i per cui in una determinata iterazione s si ottiene un valore di b_s ed il valore corrispondente di a_s con $b_s > a_s$ tale che si ha $\frac{3^{a_s} * N}{2^{b_s}} < 1$. Passando al logaritmo della disuguaglianza si ha $a_s * \log(3) - b_s * \log(2) + \log(N) < 0$ da cui $b_s > a_s * \frac{\log(3)}{\log(2)} + \frac{\log(N)}{\log(2)}$ e da questo consegue che $b_s - a_s > a_s * 0,5849625 + \frac{\log(N)}{\log(2)}$ da cui essendo sia $b_s - a_s$ che b_s interi si ha $b_s = ARR.ECC \left[a_s * \frac{\log(3)}{\log(2)} + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right]$ e $b_s - a_s = ARR.ECC \left[a_s * 0,5849625 + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right]$ (si arrotondano $b_s - a_s$ e b_s all'intero successivo). Quindi il valore $b_s - a_s$ tende ad aumentare rispetto al valore di a_s seguendo l'andamento di una retta crescente di coefficiente angolare $m=0,5849625$ e di punto iniziale $Q \left(0, \frac{\log(N)}{\log(2)} \right)$ con $\frac{\log(N)}{\log(2)} > 2$ e quindi posso considerare in un piano cartesiano (con asse x i valori di a_i e con asse y i valori di $b_i - a_i$) la funzione $f: N \rightarrow N$ dove $f(a_i) = ARR.ECC \left[a_i * 0,5849625 + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right] = b_i - a_i$ che ha un andamento simile alla retta crescente $y = a_i * 0,5849625 + \frac{\log(N)}{\log(2)}$ di coefficiente angolare $m=0,5849625$ in cui il valore di y si arrotonda al numero intero successivo. Inoltre ricordiamo dalla **Nota 3.1** e dalla **Tabella 1** del **paragrafo 3** e dalle **Tabelle 2 e 3** e **Nota 4.1** del **paragrafo 4** che in ogni iterazione i la differenza $b_i - a_i$ è uguale a T_{11}

$+2 \cdot T_{2i}$ il cui valore dipende dal valore di a_i ed aumenta sempre con l'aumentare delle iterazioni con una tendenza che diventa **maggiore di $m=0,5849625$** per cui tende ad incontrarsi con la retta della funzione $f(a_i)$ per un determinato valore di a_i . Quindi si avrà in una iterazione s tale che $T_{1s} + 2 \cdot T_{2s} = b_s - a_s = ARR.ECC. \left[a_s \cdot 0,5849625 + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right] = f(a_s)$ per cui in questa iterazione s il valore di N iniziale è positivo ed è minore di 1 per cui $(3^{a_s} \cdot N \cdot Res) / (2^{b_s}) = 1$. Inoltre in tutte le iterazioni successive ad s si avrà che per ogni i intero positivo $b_{s+i} - a_{s+i} = 1$ dove b_{s+i} aumenta di 2 unità ed a_{s+i} aumenta di 1 unità in tutte le iterazioni $s+i$ successive ad s . Quindi ogni numero dispari del tipo 4 cioè $N[0]=4 \cdot h_0 + 3$ soddisfa la congettura di Collatz. **c.v.d.**

Teorema n.6.3 Ogni numero pari del tipo 1 e del tipo 2 ed ogni numero dispari del tipo 3 soddisfa la congettura di Collatz.

Dimostrazione. Il numero tipo 3 $N[0]=4 \cdot h_0 + 1$ è dispari e per il **corollario al Teorema n.6.1** scivola in un numero N' dispari che continua la sua successione nello stesso modo del numero tipo 4 (dopo il primo passaggio) e quindi per il **Teorema n.6.2** allo stesso modo soddisfa la congettura. Il numero tipo 1 $N[0]=4 \cdot h_0 + 0$ è pari e per il **corollario al Teorema n.6.1** scivola in un numero N' dispari e quindi continuerà la sua successione nello stesso modo che abbiamo visto prima e quindi per il **Teorema n.6.2** allo stesso modo soddisfa la congettura. Il numero tipo 2 $N[0]=4 \cdot h_0 + 2$ è pari e per il **corollario al Teorema n.6.1** scivola in un numero N' dispari e continua la sua successione nello stesso modo che abbiamo visto prima e quindi per il **Teorema n.6.2** allo stesso modo soddisfa la congettura. **C.v.d.**

Corollario teorema n.6.2 e n.6.3 Ogni numero $N \text{ mod. } 4$ continua la successione dopo la convergenza ad 1 (per i Teoremi n.6.2 e n.6.3) con il ciclo 1 - 4 - 2 - 1.

Dimostrazione. Dai Teoremi n.6.2 e n.6.3 si ha che N converge ad 1 perché esiste il numero di passaggi dispari a_s ed esiste un numero di passaggi pari $b_s = ARR.ECC \left[a_s \cdot \frac{\log(3)}{\log(2)} + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right]$ per cui $b_s - a_s = ARR.ECC. \left[a_s \cdot 0,5849625 + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right] = T_{1s} + 2 \cdot T_{2s}$. Il ciclo 1 - 4 - 2 - 1 successivo si ottiene con un passaggio dispari seguito da 2 passaggi pari per cui il valore di $a_{s+1} = a_s + 1$ e $b_{s+1} = b_s + 2$. Calcoliamo $b_{s+1} = ARR.ECC. \left[(a_{s+1}) \cdot \frac{\log(3)}{\log(2)} + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right] = ARR.ECC. \left[a_s \cdot \frac{\log(3)}{\log(2)} + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right] + ARR.ECC. \left[\frac{\log(3)}{\log(2)} \right] = b_s + 2$ dove $b_s = ARR.ECC \left[a_s \cdot \frac{\log(3)}{\log(2)} + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right]$ e $ARR.ECC. [\log(3)/\log(2)] = 2$ per cui $b_{s+1} = b_s + 2$ e questo vale per ogni ciclo 1 - 4 - 2 - 1 successivo. **C.v.d.**

Possiamo verificare il **Teorema 6.2** precedente usando la **Tabella 6** seguente (anche la **Tabella 2** precedente) dove per ogni iterazione i sono stati inseriti nelle rispettive colonne i valori di a_i , i valori corrispondenti di $b_i = ARR.ECC \left[a_i \cdot \frac{\log(3)}{\log(2)} + \frac{\log(N)}{\log(2)} \right]$ e i valori delle funzioni $y = a_i \cdot 0,5849625 + \log(N)/\log(2)$, $y = f(a_i) = ARR.ECC. [a_i \cdot 0,5849625 + \log(N)/\log(2)]$ ed i valori di $T_{1i} + 2 \cdot T_{2i}$.

Tabella 6

Successione di Collatz usando numeri solo dispari $N \equiv 1 \text{ mod. } 4$ e $N \equiv 3 \text{ mod. } 4$						TOTALI→	$T_{1i}=17$	$T_{2i}=13$	$T_{1i}+2 \cdot T_{2i}=43$				
Iterazioni	step =Dispari + Pari	N	Dispari=a	Pari=b	Tipo di N e sua trasformazione successiva	N < N	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1$ oppure $4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1 = T_{1i}$	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow h_1$ oppure $4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow h_1 = T_{2i}$	$T_{1i} + 2 \cdot T_{2i}$	Step pari-step dispari = b-a	$y = [a_i \cdot \log(3/2) + \log(N)] / \log(2)$	$f(a_i) = ARR.ecc([a_i \cdot \log(3/2) + \log(N)] / \log(2))$	Verifica $T_{1i} + 2 \cdot T_{2i} = ARR.ecc.([a_i \cdot \log(3/2) + \log(N)] / \log(2); 1)$
0	0	7359											
1	13	41917	6	7	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_1 + 1$		1	0	1	1	16,35506902	17	NO
2	15	10479	6	9	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow h_0$		1	1	3	3	16,35506902	17	NO
3	24	26527	10	14	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_1 + 1$		2	1	4	4	18,69491903	19	NO
4	35	100723	15	20	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_1 + 1$		3	1	5	5	21,61973153	22	NO
5	39	37771	16	23	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow h_0$		3	2	7	7	22,20469403	23	NO
6	44	42493	18	26	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_1 + 1$		4	2	8	8	23,37461903	24	NO
7	46	10623	18	28	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow h_0$		4	3	10	10	23,37461903	24	NO
8	60	30253	24	36	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow h_1$		4	4	12	12	26,88439404	27	NO
9	62	7563	24	38	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow h_0$		4	5	14	14	26,88439404	27	NO
10	67	8509	26	41	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_1 + 1$		5	5	15	15	28,05431904	29	NO
11	69	2127	26	43	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow h_0$	SI	5	6	17	17	28,05431904	29	NO
12	77	1795	29	48	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow h_1$	SI	5	7	19	19	29,80920654	30	NO
13	81	673	30	51	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow h_1$	SI	5	8	21	21	30,39416904	31	NO
14	84	505	31	53	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1$	SI	6	8	22	22	30,97913154	31	NO
15	87	379	32	55	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1$	SI	7	8	23	23	31,56409404	32	NO
16	92	427	34	58	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_1 + 1$	SI	8	8	24	24	32,73401904	33	NO
17	97	481	36	61	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_1 + 1$	SI	9	8	25	25	33,90394405	34	NO
18	100	361	37	63	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1$	SI	10	8	26	26	34,48890655	35	NO
19	103	271	38	65	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1$	SI	11	8	27	27	35,07386905	36	NO
20	111	229	41	70	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow h_1$	SI	11	9	29	29	36,2875655	37	NO
21	113	57	41	72	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow h_0$	SI	11	10	31	31	36,2875655	37	NO
22	116	43	42	74	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1$	SI	12	10	32	32	37,41371905	38	NO
23	121	49	44	77	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_1 + 1$	SI	13	10	33	33	38,58364405	39	NO
24	124	37	45	79	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1$	SI	14	10	34	34	39,16860655	40	NO
25	126	9	45	81	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow h_0$	SI	14	11	36	36	39,16860655	40	NO
26	129	7	46	83	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1$	SI	15	11	37	37	39,75356905	40	NO
27	136	13	49	87	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow 3 \cdot h_1 + 1$	SI	16	11	38	38	41,50845655	42	NO
28	138	3	49	89	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow h_0$	SI	16	12	40	40	41,50845655	42	NO
29	142	1	50	92	$4 \cdot h_0 + 3 \rightarrow h_1$	SI	16	13	42	42	42,09341906	43	NO
30	145		51	94	$4 \cdot h_0 + 1 \rightarrow 3 \cdot h_0 + 1$	SI	17	13	43	43	42,67838156	43	SI

In effetti dalla **Tabella 2** e dalla **Tabella 6** si ha alla iterazione $s=30$ con passaggi totali $a_s + b_s = 145$ (passaggi dispari $a_s = 51$ e pari $b_s = 94$) si ha $N[145]=1$ e si verifica che $b_s = ARR.ECC. [51 \cdot 0,5849625 + \log(N)/\log(2)] = 94$ e si ha che $a_s + b_s = ARR.ECC. [51 \cdot 0,5849625 + \log(N)/\log(2)] = 145$ e si ha anche $b_s - a_s = f(a_s) =$ La congettura di Collatz da un punto di vista elementare - Ardito prof. Nicola Pag.12

ARR.ECC.[51*0,5849625+log(N)/log(2)]= T_{1i} +2*T_{2i} = 43. Questo risultato si ottiene solo nell'ultima iterazione della **Tabella 6**. In effetti se consideriamo l'iterazione **i=23** con **a₂₃ =44** e **b₂₃ =77** si ha che **b₂₃-a₂₃ = ARR.ECC.[44*0,5849625+log(N)/log(2)]=39** diverso da **33= 77-44**. Quindi il numero iniziale **N=7359** converge ad 1 con passaggi (step) totali **a_s+b_s=145** per cui la congettura è verificata. Possiamo anche verificare il **Teorema 6.2** precedente usando dei diagrammi cartesiani ponendo sull'asse delle ascisse i valori dei passaggi dispari **a_i** (colonna 4 della Tabella 6) e sull'asse delle ordinate i valori **T_{1i} +2*T_{2i}**, i valori **b_i-a_i** delle differenze tra passaggi pari e passaggi dispari delle funzioni **y= a_i*0,5849625+log(N)/log(2)**, **y= f(a_i)= ARR.ECC.[a_i*0,5849625+log(N)/log(2)]** (colonne 10 - 11 - 12 - 13 della Tabella 6).

Dall'ultimo diagramma si nota come i grafici di **f(a_i)** ed i valori **T_{1i} +2*T_{2i}** si incontrano nel punto in cui con passaggi dispari **a_s =51** e pari **b_s =94** il numero iniziale **N** soddisfa la congettura.

Sono stati svolte molte prove su numeri diversi contenenti anche un numero di cifre numerose usando un programma in python di mia creazione con numeri aventi moltissime cifre che hanno confermato la veridicità della congettura.

Conclusioni

Se si inizia la successione con un numero pari $\equiv 0 \pmod{4}$ oppure $\equiv 2 \pmod{4}$ per i casi 1. e 2. dell'introduzione si avrà nella iterazione successiva un numero dispari $\equiv 1 \pmod{4}$ oppure $\equiv 3 \pmod{4}$ che chiamerò **N1** e sarà del tipo $N1 = 4 * w + 1$ oppure $N1 = 4 * w + 3$ e quindi si procederà nelle iterazioni successive con numeri sempre dispari $\equiv 1 \pmod{4}$ oppure $\equiv 3 \pmod{4}$ seguendo i casi 3. - 4. - 5. - 6. della introduzione. La differenza tra il totale **b** dei passaggi pari ed il totale **a** dei passaggi dispari aumenta sempre di 1 oppure di 2 unità per ogni iterazione e questo produce nelle iterazioni successive una differenza tra **b** e **a** che aumenta sempre per cui si ha che, in una determinata iterazione successiva **i** con totali passaggi pari di **b_i** e con totali passaggi dispari di **a_i**, legati tra di loro dalla relazione **a_i/b_i < Log(2)/Log(3)** cioè **a_i/b_i < 0,63092975**, il numero ottenuto è minore del numero iniziale **N** (si ha il cosiddetto «scivolo»).

Continuando ancora si arriva ad una iterazione successiva unica in cui i valori totali passaggi pari di **b_s** e i valori totali passaggi dispari di **a_s** con **b_s > a_s**, legati tra di loro dalle seguenti tre relazioni:

- a) $b_s = \text{ARR.ECC.}[a_s * 1, 5849625 + \log(N)/\log(2)]$ dove b_s si arrotonda al numero intero successivo
- b) $b_s - a_s = \text{ARR.ECC.}[a_s * 0, 5849625 + \log(N)/\log(2); 1]$ dove $b_s - a_s$ si arrotonda al numero intero successivo
- c) $b_s + a_s = \text{ARR.ECC.}[a_s * 2, 5849625 + \log(N)/\log(2); 1]$ dove $b_s + a_s$ si arrotonda al numero intero successivo,

sono tali che il numero ottenuto alla iterazione s è uguale ad 1 per cui la congettura è verificata. Inoltre, la successione continua sempre con il ciclo 1 – 4 – 2 – 1 in cui viene rispettata la relazioni a) precedente.

Riferimenti

[1] Eric Roosendaal, Sul <http://www.ericr.nl/wondrous/index.html> problema $3x + 1$,

[2] Wei Ren, Simin Li, Ruiyang Xiao e Wei Bi, La congettura di Collatz per $2100000 - 1$ è vera- Algoritmi per la verifica di numeri estremamente grandi, Proc. di IEEE UIC, ottobre 2018, Guangzhou, Cina, 411-416, 2018

Contatti

Il mio blog <https://collatzardito.wordpress.com/> oppure <https://archive.org/search?query=collatz+ardito+nicola>